

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Matematika amaliy mashg'ulotlarini tashkil etishda multimedia muhitidan foydalanishning metodologik asoslari

Abdug'aniyeva Gulandon Mirzoxidjon qizi, Nurmatova Moxira Abdirashidovna,
Abdullayeva Irodaxon Aminjonovna

*Marg'ilon shahri 1-son kasb hunar maktabi
"Umumta'lim fanlar" kafedrası "Matematika" fani o'qituvchilari*

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanini o'qitishda multimedia muhitidan foydalanishning metodologik asoslari va uning o'quv jarayonidagi ahamiyati yoritilgan. Multimedia texnologiyalarining o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, matematik tushunchalarni vizualizatsiya qilish va murakkab masalalarning yechimlarini ko'rgazmali usulda taqdim etishdagi o'rni tahlil qilingan. Virtual stendlar va animatsiyalar yordamida masalalar yechimi misolida multimedia vositalaridan samarali foydalanish usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Multimedia, axborot texnologiyalari, matematika o'qitish, virtual stend, animatsiya, vizualizatsiya, o'quv jarayoni, ta'lim sifatini oshirish.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning analitik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, ularga amaliy masalalarni mustaqil yechish usullarini o'rgatish zamonaviy pedagogikaning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matematika fanida vaqtga oid masalalarni yechishning nazariy va amaliy asoslarini o'rgatish o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, matematik modellashtirish va hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Vaqt masalalari kundalik hayotda ko'p uchraydi va o'quvchilar uchun nafaqat matematik, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ushbu masalalar o'quvchilarni vaqtni to'g'ri o'lchash, vaqt birliklari o'rtasidagi nisbatlarni aniqlash va bu nisbatlardan foydalanib masalalar yechishga o'rgatadi. Shuningdek, vaqtga oid masalalarni yechish

Received: 26 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

jarayonida o'quvchilar nisbatlar usuli, birlikka to'g'ri va teskari keltirish kabi asosiy matematik usullarni o'zlashtiradilar.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'quvchilarning vaqtga oid masalalarni samarali yechishga qaratilgan o'quv materiallari ularga vaqtni boshqarish va rejalashtirish kabi hayotiy ko'nikmalarni ham egallashga yordam beradi. Shu sababli, ushbu maqolada vaqtga oid masalalarni yechishning nazariy va metodologik asoslari, ulardan foydalanish usullari hamda teskari masalalar tuzishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimi bo'g'inidagi ta'lim muassasalari, shu jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida yangi muammolar, ya'ni o'qitilayotgan fanning o'zlashtirish sifatini oshirish vazifasi turibdi. Bu borada matematika fanini o'qitishda ham turlicha uslublar qo'llanilmoqda. Shulardan biri zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishdir.

Multimedia tasvirli ma'lumotlar bilan ishlashga qodir bo'lgan vosita hisoblanadi. "Multimedia" so'zi lotincha "media" so'zidan olingan bo'lib, "ma'lumot tashuvchi vosita" degan ma'noni anglatadi. Multimediali kompyuterlar so'z, musiqa, tasvir va boshqa ma'lumotlarni, videoma'lu-motlarni qabul qiladi va ular ustida ishlaydi. Ayniqsa, elektron qo'llanmaning multimedia muhitida "Macromedia Flash", "GIF Animation", "Microsoft Front Page", "Adobe Photoshop 7.0", "3D Max", "Microsoft Power Point" kabi internet texnologiyalaridan foydalanib yaratilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ularda harakatli, rangli, ovozli tasvirlar yaratish qulay va matnli masalalarning yechilishini namoyish qila olish mumkin. Matematik, fizik tajribalarni (masalalarni hal qilishni) namoyish qilishda kompyuter, video, video pleer, raqamli videokamera, videoprojektor, ovoz chiqarish qurilmasi, videoyekran va mikrofondan foydalaniladi.

Ma'lumki, umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematika va tabiiy fanlarni o'qitishda ko'rgazmalilik muhimdir. Ayniqsa, kimyo fanida (reaksiyaga kiritish natijasida) portlash jarayonini amalda bajarish xavfliroq bo'lsada, uni multimedia orqali ko'rsatish ham xavfsiz, ham qulaydir. Shuningdek, boshqa kimyoviy jarayonlarni va ko'plab fizikaviy masalalarning yechilish jarayonini ko'rsatib berish o'quvchilar tasavvurini kengaytiradi. Fizikaviy masalalarda fotoeffekt hodisasini, suvning qaynash jarayonini va shunga o'xshash ko'plab hodisalarni dasturlash orqali ko'rsatib berish mumkin.

Metodologiya

Matematika fanlarida ham matnli masalalar ko‘plab uchraydi. Animatsiyalar orqali matnda keltirilgan tushinchalar obrazli namoyon bo‘ladi. Berilganlar ifodalanadi, shartning qo‘yilishi orqali matematik model tuziladi. Bu jarayonlar ekranda avtomatik ravishda namoyon qilinib boriladi. Matnda keltirilgan masalaning qo‘yilishi harakatlar vositalarida taqdim qilinadi. Tuzilgan matematik model asosida noma’lum son belgilanib uning yechilishi (shunga mos holda harakatlar ham) namoyon bo‘lib boradi va yechim topiladi. Shularni e’tiborga olgan holda biz 9-sinf o‘quvchilari uchun matematika fanidan virtual stendlar yaratdik. Quyida virtual stend bitta masala yechish misolida ko‘rib chiqiladi.

Masala. Aeroportdan samolyot samoga ko‘tarila boshladi. Oradan 3 daqiqa o‘tgach samolyotning balandlikka ko‘tarilishi $h=t^2-2t-1$ tenglama bo‘yicha aniqlandi. Samolyot 8 daqiqadan so‘ng necha km balandlikka ko‘tariladi?

Yechish. Ekranda masalaning matni keltirilgach, samolyot, uning harakatlanish yo‘lagi ko‘rsatiladi. Samolyot yuqoriga ko‘tarila boshlaydi.

Samolyot harakatiga ko‘rsatkichli yo‘nalish o‘chib yonadi va ko‘rsatkichning ustida “ t ” belgisi paydo bo‘ladi, bu bosib o‘tilgan yo‘lga ketgan vaqt (daqiqa) ni bildiradi. Samolyot yuqoriga ko‘tarilgan sari yuqoriga yo‘nalgan ko‘rsatkichli yo‘nalish ham o‘chib yona boshlaydi va ko‘rsatkichning ustida “ h ” belgisi namoyon bo‘ladi, bu samolyotning yuqoriga ko‘tarilish balandligini (km) bildiradi.

Masalani yechishda ekranda “ h – balandlik”, “ t – vaqt” yozilib, $t=8$ ga teng bo‘lganda samolyot balandligi h ni topish talab etiladi. Yuqoriga yo‘nalgan ko‘rsatkich tekislik va samolyot orasida o‘chib yonib, “ $h=?$ ” yozuvi ko‘rinadi.

So‘ngra masala yeshish tartibi berib boriladi: $h=t^2-2t-1$, $t=8$, $h=8^2-2*8-1=64-16-1=48-1=47$, $h=47$. Ekranda samolyotning 47 km masofaga ko‘tarilganligi haqidagi yozuv paydo bo‘ladi.

Multimedia muhitidan foydalanish o'quvchiga amaliy yo'l bilan ko'rgazmali tarzda masalaning yechimini topishga yordam beradi. Shuningdek, multimedia orqali taqdimot va slaydlarni qayta ko'rib chiqish mumkin. Bu esa matematika darslarida matnli masalalarning yechish jarayoni va o'xshash tushunchalarning ta'riflanish holatini takroran ko'rish imkoniyatini beradi.

Xulosa

Multimedia muhitidan foydalanish o'quv jarayonini ko'rgazmalilik asosida boyitadi, bu esa matematik tushunchalarni o'quvchilar tomonidan yaxshiroq o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida matnli masalalarni vizualizatsiya qilish, jarayonlarni animatsiyalar orqali tushuntirish nafaqat o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, balki ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantiradi. Virtual stend va interaktiv vositalar matematik masalalarni tezkor, ko'rgazmali va samarali yechishga imkon beradi. Shu bois multimedia texnologiyalarini ta'lim jarayoniga keng joriy etish zamonaviy ta'limning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Saidov, M., & Isroilov, S. (2023). To'rtinchi tartibli bir jinsli bo'lmagan tenglama uchun aralash masala. Research and implementation.
2. Rasulova, F. X., Isroilov, S. M., & Rasuljonov, X. A. (2024). Ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning xorij tajribasi va zamonaviy usullari. zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari, 1(1), 39-42.
3. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarni o'qitishda elektron o'quv qo'llanmalardan foydalanishning statistik tahlili. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 493-496.
4. Qizi, R. F. X., & Mahammadyusufovich, I. S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislik fanlarini o'qitishda multimediali mobil ilovadandan foydalanishning statistik tahlili. Al-Farg'oniy avlodlari, 1(4), 277-280.

5. Muxammadyusupovich, S. I., Muratovna, O. Z., & Muzaffar ogli, F. R. (2023). Bilim sifatini oshirish va o'rganish xavfini kamaytirish uchun oliy ta'limda sun'iy intellektni boshqarish. *Science Promotion*, 3(2), 7-10.
6. Makhammadyusufovich, I. S. (2023). Application of Classification Algorithms of Machine Learning in Practice. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 1-3.
7. Isroilov, S. (2023). Pedagogik faoliyatda ta'lim metodlari va innovatsion metodlarning o'rni va afzallik tomonlari. *Engineering problems and innovations*.
8. Isroilov, M. S. (2021). A new approach to the treatment of chronic constipation and diagnosed dysbacteriosis in children with dolichosigma. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 520-525.
9. Bilolov, I., Otajonov, J., Isroilov, S., Mavlonova, D., Abdurakhmonov, S., & Aliev, I. (2024, November). Analysis of the process of heat transfer in space. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05005). EDP Sciences.
10. Rasulova, F. X., & Tursulaliyev, X. S. (2024). Ta'limda virtual va kengaytirilgan texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. *Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari*, 1(1), 273-276.
11. Rasulova, F. K. (2024). Use of mobile technologies development of new methods of education and learning. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 12(4), 1254-1260.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за
недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles
and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not
responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the
authors and / or third parties and organizations for possible damage
caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti
uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi
va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga
maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar
uchun javobgar emas.